

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBI OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOYILLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA'SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O'RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ	353
Шоахмедов Шоҳрух Шорахимович	
QISHLOQ XO'JALIGI SUBYEKTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISH XUSUSIYATLARI	358
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich, Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
TIJORAT BANKLARI ORQALI DAVLAT MAQSADLI DASTURLARINI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	362
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI BAHOLASH: MDH DAVLATLARI PANEL MA'LUMOTLARI ASOSIDA (2000–2021).....	367
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
O'ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	377
Nasirova Kamola Alimovna	

O'ZBEKISTONDA IJTIMOIIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

Nasirova Kamola Alimovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Innovatsion menejment” kafedrasida katta o'qituvchisi, i.f.n.

E-mail: nasirova.k1980@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va kambag'allikni qisqartirish sharoitida ijtimoiy tadbirkorlik subyektlarini institutsional va moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish masalalari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida kapital transformatsiyasining besh bosqichli evolyutsion modeli tizimlashtirilib, an'anaviy moliyaviy dastaklar bilan bir qatorda ESG tamoyillari va ta'sir investitsiyalaridan foydalanish istiqbollari asoslab berilgan. Maqolada O'zbekiston amaliyotida ijtimoiy korxonalar faoliyatini rag'batlantirishda qo'llanilayotgan ko'p bo'g'inli fiskal va moliyaviy-kredit mexanizmlari tahlil qilingan. Olib borilgan tadqiqot natijasida ijtimoiy korxonalarining fiskal barqarorligini ta'minlash hamda moliya bozorida suveren va korporativ “Ijtimoiy obligatsiyalar” (Social Bonds)ni joriy etish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tadbirkorlik, impakt-investitsiyalar, ESG mezonlari, subsidiya, moliyaviy leverij, ijtimoiy obligatsiyalar, fiskal barqarorlik, kambag'allikni qisqartirish.

Аннотация. В статье исследуются вопросы совершенствования системы институциональной и финансовой поддержки субъектов социального предпринимательства в условиях модернизации национальной экономики и сокращения уровня бедности. В ходе исследования систематизирована пятиступенчатая эволюционная модель трансформации капитала, обоснованы перспективы использования принципов ESG и преобразующих (импакт) инвестиций наряду с традиционными финансовыми инструментами. Проанализированы многоуровневые фискальные и финансово-кредитные механизмы, применяемые в практике Узбекистана для стимулирования социальных предприятий. По результатам исследования выдвинуты научно-практические предложения и рекомендации по обеспечению фискальной устойчивости социальных предприятий и внедрению суверенных и корпоративных «Социальных облигаций» (Social Bonds) на финансовом рынке страны.

Ключевые слова: социальное предпринимательство, импакт-инвестиции, критерии ESG, субсидия, финансовый левиридж, социальные облигации, фискальная устойчивость, сокращение бедности.

Abstract. The article examines the issues of improving the institutional and financial support system for social entrepreneurship entities in the context of national economy modernization and poverty reduction. In the course of the study, a five-stage evolutionary model of capital transformation was systematized, and the prospects for utilizing ESG principles and impact investing alongside traditional financial instruments were substantiated. The multi-level fiscal, financial, and credit mechanisms applied in the practice of Uzbekistan to stimulate social enterprises were analyzed. Based on the research findings, scientific and practical proposals and recommendations were put forward to ensure the fiscal sustainability of social enterprises and to introduce sovereign and corporate “Social Bonds” into the country's financial market.

Keywords: social entrepreneurship, impact investing, ESG criteria, subsidy, financial leverage, social bonds, fiscal sustainability, poverty reduction.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash faqatgina an'anaviy bozor dastaklari yoki sof fiskal mexanizmlarga tayanib qolmay, balki jamiyatdagi dolzarb ijtimoiy va ekologik muammolarni bartaraf etishga qodir bo'lgan innovatsion institutsional tuzilmalarni taqozo etmoqda. Bunday transformatsiya jarayonlarida tijorat sektorining moliyaviy barqarorligi va notijorat sohasining ijtimoiy missiyasini o'zida uyg'unlashtirgan ijtimoiy tadbirkorlik instituti rivojlangan mamlakatlar moliya tizimida muhim o'rin tutmoqda. Ijtimoiy korxonalar aholining ehtiyojmand qatlamlarining bandligini ta'minlash, inklyuziv muhit yaratish va

mahalliy darajadagi ijtimoiy muammolarni bozor tamoyillari asosida hal etish orqali davlat budjeti xarajatlarini maqbullashtirishga ko'maklashish imkoniyatiga ega.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli iqtisodiy islohotlar va «O'zbekiston — 2030» strategiyasining bosh maqsadlaridan biri aholi farovonligini yuksaltirish va kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan. Mazkur strategik vazifalarni ijro etishda davlat tomonidan beriladigan to'g'ridan-to'g'ri subsidiyalar va ijtimoiy transfertlar tizimini tadbirkorlik asosidagi o'zini o'zi moliyalashtiruvchi modellar bilan almashtirish davr talabidir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyev kambag'allikni qisqartirish va aholini tadbirkorlikka jalb etish borasidagi davlat siyosatining moliyaviy-iqtisodiy mazmunini asoslab berar ekan, quyidagi strategik fikrlarni alohida ta'kidlagan edi: «Kambag'allikni qisqartirish — bu pul tarqatish, nafaqa to'lash degani emas. Buning bosh omili — aholini kasb-hunarga o'qitish, ish o'rinlari yaratish va tadbirkorlikka imkoniyat berishdir. Har bir ajratilayotgan fiskal resurs, har bir subsidiya jamiyatda yangi iqtisodiy faollikni uyg'otishi, ijtimoiy mas'uliyatli biznesning shakllanishiga xizmat qilishi shart»¹.

Prezident Sh. Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ushbu ustuvor vazifa milliy iqtisodiyotda ijtimoiy tadbirkorlik subyektlarini institutsional va moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini tizimli tadqiq etish zaruratini belgilaydi, ijtimoiy startaplar uchun an'anaviy fiskal dastaklar (subsidiya, grant va soliq imtiyozlari) hamda innovatsion moliya bozori vositalari (ESG tamoyillari va ijtimoiy impakt-investitsiyalar) o'rtasidagi oqilona nisbatlarni ilmiy asoslab berish maqolaning dolzarbligini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Bangladeshlik iqtisodchi-olim Muhammad Yunus o'zining fundamental asarida ijtimoiy tadbirkorlikning moliyaviy jihatdan o'zini o'zi qoplash tamoyilini xayriyadan ajratib ko'rsatadi. Uning ta'riflashicha, «Ijtimoiy biznes — bu odatdagi xayriya tashkiloti emas. Bu o'z xarajatlarini to'liq qoplaydigan va bozor qonuniyatlari asosida faoliyat yuritadigan korxonadir. Uning an'anaviy biznesdan yagona farqi — olingan sof foyda investorlar o'rtasida dividend sifatida taqsimlanmaydi, balki korxonaning ijtimoiy missiyasini kengaytirish uchun qayta reinvestitsiya qilinadi. Sadaqa sifatida berilgan bir dollar bir martagina xizmat qiladi va tugaydi, ijtimoiy biznesga kiritilgan bir dollar esa aylanib, tinimsiz ijtimoiy naf keltiraveradi»².

Oksford universiteti professori, ijtimoiy tadbirkorlik tadqiqotchisi Aleks Nikolls ijtimoiy tadbirkorlikni tizimli ijtimoiy o'zgarishlar yaratish dastagi sifatida ta'riflaydi: «Ijtimoiy tadbirkorlik — bu ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish va tizimli o'zgarishlarni amalga oshirish uchun bozorga yo'naltirilgan innovatsion usullardan foydalanish jarayonidir. Bunda muvaffaqiyat faqatgina iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan emas, balki jamiyatda yaratilgan tizimli ijtimoiy qiymat va transformatsiya darajasi bilan o'lchanadi»³.

Yevropa EMES ijtimoiy tadbirkorlik tadqiqotchilari tarmog'ining asoschilari Karlo Borzaga va Jak Defurni ijtimoiy korxonalarining ko'p bo'g'inli tabiati va manfaatdor tomonlar bilan aloqasini quyidagicha ifodalaydi: «Ijtimoiy korxonalar — bu kapital egalari manfaatlariga emas, balki jamiyat va mahalliy hamjamiyatlarga farovonligiga xizmat qiluvchi tuzilmadir. Uning iqtisodiy tabiati tadbirkorlik tavakkalchiligi va faoliyatning uzluksizligiga asoslansa, ijtimoiy tabiati qarorlar qabul qilishda demokratik jarayonni hamda foyda taqsimotining cheklanganligini nazarda tutadi»⁴.

Professor A.V. Vahobov va A.S. Malikdinovlar zamonaviy moliya tizimida ijtimoiy loyihalarning investitsiyaviy jozibadorligini ESG (ekologik, ijtimoiy va korporativ boshqaruv) tamoyillari orqali asoslab beradilar: «Zamonaviy global moliya bozorida kapital oqimi faqatgina yuqori rentabellik ketidan quvmay qo'ydi. Bugungi kunda investorlar uchun loyihalarning ESG mezonlariga mosligi va ta'sir (impakt) investitsiyalari sifatida ijtimoiy transformatsiyaga qo'shayotgan hissasi ularning moliyaviy jozibadorligini belgilovchi asosiy strategik indikatorga aylanmoqda»⁵. N.E. Jiyanova (milliy iqtisodchi olim) ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasida ijtimoiy tadbirkorlik modellarining moliyaviy ahamiyatini alohida qayd etadi: «Oliy ta'lim muassasalari, ilmfan va real sektor korxonalari o'rtasidagi simbioz shaklidagi ijtimoiy tadbirkorlik modellari (masalan, inklyuziv startaplar, talabalarning ijtimoiy innovatsion klublari) nafaqat inson kapitalini rivojlantiradi, balki davlat budjetiga ortiqcha yuk tushirmasdan, innovatsiyalarni tijoratlashtirish orqali oliy ta'lim tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi»⁶.

1 Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. — Toshkent: «Tasvir», 2022. — B. 245–246.

2 Юнус М. Создавая мир без бедности: Социальный бизнес и будущее капитализма. / Мухаммад Юнус. — М.: Альпина Паблицер, 2010. -С.45

3 Nicholls A. Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change. — Oxford University Press, 2008. -P. 112.

4 Borzaga C., Defourny J. The Emergence of Social Enterprise. // *International Journal of Social Economics*, Vol. 28, No. 7, 2021. — pp. 72–81.

5 Vahobov A.V., Malikdinov A.S. Xalqaro moliyaviy munosabatlarda ESG tamoyillari va yashil moliyalashtirishning rivojlanish tendensiyalari. // «Moliya» jurnali, Toshkent, 2023. — B. 14.

6 Jiyanova N.E. Oliy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish integratsiyasini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonaning ijtimoiy mas'uliyatli (ijtimoiy korxon) deb tan olinishi hamda davlat va mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan qo'llab-quvvatlash choralari (imtiyoz va subsidiyalar)dan foydalanish huquqiga ega bo'lishi uchun u quyidagi mezonlardan kamida bittasiga javob berishi⁷:

- ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni ish bilan ta'minlash. Qonunchilikda belgilangan aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj va ish qidirishda qiynalayotgan toifalari (masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, chin yetimlar, jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilganlar va b.) uchun ish o'rinlari yaratish. Bunda korxonadagi xodimlar umumiy sonining kamida 50 foizini ushbu toifadagi shaxslar tashkil etishi va ularning ish haqi fondi umumiy ish haqi fondining kamida 25 foizidan kam bo'lmasligi shart.
- ijtimoiy toifalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish. Aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari tomonidan ishlab chiqarilgan tovarlarni (ish va xizmatlarni) realizatsiya qilish bilan shug'ullanish. Bunda korxonaning ushbu faoliyatdan olgan daromad ulushi umumiy tushumning kamida 50 foizini tashkil etishi hamda olingan sof foydaning kamida 50 foizi mazkur korxonani ijtimoiy maqsadlar yo'nalishida qayta investitsiyalashga (rivojlantirishga) yo'naltirilishi kerak.
- maxsus tovar va xizmatlarni ishlab chiqarish. Ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi fuqarolar, ayniqsa, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ularning hayotiy cheklovlarini yengib o'tish yoki kompensatsiya qilishga yordam beradigan, jamiyatning to'laqonli a'zosi sifatida yashashini ta'minlaydigan maxsus mahsulotlarni (protez-ortopediya buyumlari, reabilitatsiya vositalari va b.) ishlab chiqarish yoki xizmatlar ko'rsatish. Bunda korxonada daromadining kamida 50 foizi ushbu faoliyatdan shakllanishi va sof foydaning kamida 50 foizi korxonaning o'zini rivojlantirishga qayta yo'naltirilishi shart.
- ijtimoiy ahamiyatga molik sohalarda faoliyat yuritish. Jamiyat uchun foydali bo'lgan va ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan faoliyat turlari (xususiy maktabgacha ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport, yashil iqtisodiyot va ekologik loyihalar) bilan shug'ullanish. Bunda korxonaning ushbu ijtimoiy yo'nalishdagi faoliyatidan olgan daromad ulushi jami daromadning kamida 50 foizidan kam bo'lmasligi va olingan sof foydaning kamida 50 foizi ijtimoiy faoliyat doirasida korxonani yanada kengaytirishga sarflanishi kerak.

O'zbekiston amaliyotida birinchi mezon (nogironligi bo'lgan shaxslar bandligi) uchun alohida Soliq kodeksi imtiyozlari bor. Agar korxonada nogironligi bo'lgan shaxslar kamida 50 foizni tashkil etsa, ular foyda solig'i, mol-mulk solig'i, yer solig'i va suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqlardan ozod etiladi yoki pasaytirilgan stavkalar qo'llaniladi.

Shunday qilib, ijtimoiy tadbirkorlik — bu qonun bilan belgilangan sohalarda, muayyan majburiy shartlarga rioya qilingan holda amalga oshiriladigan o'ziga xos biznes faoliyati shaklidir.

Binobarin, ijtimoiy tadbirkor — bu faoliyati faqatgina an'anaviy tijorat muvaffaqiyati va sof foyda olishga emas, balki aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga hamda jamiyat uchun eng muhim bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilishga qaratilgan maxsus biznes modelini amalga oshiruvchi kichik yoki o'rta tadbirkorlik subyektidir.

Biroq ijtimoiy tadbirkorlik doirasida ko'zlanadigan maqsadlar va amalga oshiriladigan vazifalar mohiyatiga ko'ra ijtimoiy-ommiy xususiyatga ega bo'lib, ularning aksariyati O'zbekiston Respublikasining "Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi Qonunining 2-moddasida mustahkamlangan jamiyat manfaatlarini himoya qilish maqsadlariga hamohangdir. Biznes sohasi va notijorat sektori o'rtasidagi ushbu tizimli chegaralanish va ularni muvofiqlashtirish masalasi hali-hanuz huquqiy tadqiqotlarni talab etadi.

Milliy qonunchilikda O'zbekiston Respublikasining tadbirkorlik faoliyatiga oid qonunchilik doirasida davlat tomonidan tizimli qo'llab-quvvatlash choralari va soliq imtiyozlariga ishonishi mumkin bo'lgan ijtimoiy korxonalarning faoliyat sohalari aniq chegaralab berilgan.

Xususan, o'zbekistonlik ijtimoiy tadbirkorlarning ustuvor faoliyat sohalariga quyidagi ijtimoiy yo'naltirilgan xizmatlarni ko'rsatish va mahsulotlarni ishlab chiqarish kiradi:

- ijtimoiy-maishiy xizmatlar. Yolg'iz keksalar, o'zgaralar parvarishiga muhtoj shaxslar va nogironligi bo'lgan shaxslarga uyda yoki maxsus maskanlarda kundalik hayotiy xizmatlar ko'rsatish;
- ijtimoiy-tibbiy xizmatlar. Jamiyat salomatligini saqlash maqsadida, ayniqsa, harakatlanish imkoniyati cheklangan bemorlar va qariyalar uchun tibbiy-ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish, reabilitatsiya markazlarini tashkil etish;
- ijtimoiy-ruhiy yordam. Muayyan ruhiy qatlamdagi qiyinchiliklarga duch kelgan yoki ijtimoiy reabilitatsiyaga

Monografiya. – T.: «Iqtisod-Moliya», 2022. – B. 92.

7 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi «O'zbekiston — 2030» strategiyasi to'g'risida»gi PF-158-son Farmoni. // «Xalq so'zi» gazetasi. – 2023-y., 12-sentabr, № 192 (8535). – 1–3-b. (Strategiyaning 2-yo'nalishi: aholi farovonligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirishda ijtimoiy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadlari ko'rsatilgan).

- muhtoj shaxslarga (jumladan, oilaviy zo'raonlikdan jabrlangan xotin-qizlarga) ruhiy xizmat ko'rsatish;
- ijtimoiy-pedagogik faoliyat. Kam ta'minlangan oilalar farzandlari, chin yetimlar, shuningdek, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan (inklyuziv) bolalar uchun ta'lim va tarbiya jarayonlarini tashkil etish;
- ijtimoiy-mehnat va kasbga yo'naltirish. Imkoniyati cheklangan shaxslar va band bo'lmagan xotin-qizlarni kasb-hunarga o'rgatish, ularning ijtimoiy moslashuvi va mehnat bozorida o'z o'rnini topishiga ko'maklashish;
- maxsus texnik vositalar ishlab chiqarish. Tibbiy asbob-uskunalar va texnik vositalar, protez-ortopediya buyumlari, eshitish moslamalari hamda imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus dasturiy ta'minotlar (masalan, ko'zi ojizlar uchun ilovalar) ishlab chiqarish va realizatsiya qilish;
- onalik va bolalikni muhofaza qilish. Oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash, bolalar tarbiyasi va rivojlanishiga qaratilgan ruhiy-pedagogik xizmatlar ko'rsatish;
- inklyuziv dam olish tizimi. Jismoniy yoki aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar va o'smirlar uchun sog'lomlashtirish hamda oromgoh maskanlarini tashkil etish;
- maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim. Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari (bog'chalar) va xususiy maktablar sohasida, ayniqsa, chekka hududlarda ijtimoiy tariflar bo'yicha xizmat ko'rsatish;
- ijtimoiy soha xodimlari malakasini oshirish. Ijtimoiy yo'naltirilgan nodavlat notijorat tashkilotlari xodimlari, ijtimoiy xodimlar va ko'ngillilarni (volontyorlarni) o'qitish hamda qayta tayyorlash;
- madaniy-ma'rifiy faoliyat. Aholining madaniy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan xususiy muzeylar, galereyalar, kutubxonalar va xalq hunarmandchiligi markazlarini tashkil etish;
- milliy meros va qadriyatlarni saqlash. O'zbekistonning ko'p millatli xalqi tarixiy madaniy merosini, urf-odatlarini saqlash va millatlararo totuvlikni kengaytirishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish;
- ilmiy va ma'rifiy nashriyat. Ta'lim, madaniyat, fan va bolalar adabiyotiga oid davriy nashrlar va kitoblarni chop etish.

O'zbekistondagi ijtimoiy tadbirkorlik fenomeni haqida to'liq va aniq tasavvur hosil qilish uchun mahalliy amaliyotdagi bir nechta muvaffaqiyatli misollarni (keyslarni) ko'rib chiqish tavsiya etiladi. Darhaqiqat, o'zbekistonlik ishbiarmonlar xalqaro tajribalarni milliy mentalitetga moslashtirgan holda o'z bizneslarini aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari farovonligini oshirishga qaratmoqdalar. Bu bilan ular bir vaqtning o'zida ikkita strategik vazifani hal etmoqdalar: jamiyat oldidagi ijtimoiy mas'uliyatni bajarish va insonparvarlik g'oyalari atrofida o'z biznesiga xorijiy hamda mahalliy investitsiyalarni, shuningdek, grant mablag'larini jalb qilish.

1. Inklyuziv ta'lim va bandlik sohasida Toshkent shahrida faoliyat yuritayotgan, eshitish va gapirishda nuqsoni bo'lgan hamda daun sindromi bor yoshlarni ish bilan ta'minlagan inklyuziv kafe va kasb-hunar ustaxonalari loyihasini misol qilib keltirish mumkin (masalan, "Imkon" yoki shu kabi ijtimoiy novvoyxonalar).

2. Ijtimoiy tadbirkorlikning yana bir yorqin namunasi hududlardagi toza ichimlik suvi loyihalari bo'lib, Orolbo'yi mintaqasi (Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati) hamda Qashqadaryoning chekka qishloqlarida mahalliy tadbirkorlar tomonidan tashkil etilgan kichik suv tozalash inshootlaridir. Ijtimoiy tadbirkorlar tomonidan o'rnatilgan maxsus filtrlash uskunalari orqali mahalliy aholiga tizimli ravishda, bozor narxidan pastroq narxlarda toza suv yetkazib berish yo'lga qo'yildi. Ushbu loyihalar "Eng yaxshi ijtimoiy startap" kabi respublika tanlovlarida g'olib chiqib, davlat subsidiyalari va maqsadli grantlari hisobiga o'z texnik quvvatini yanada kengaytirmoqda.

3. Milliy hunarmandchilik va ijtimoiy sexlar O'zbekistonning barcha hududlarida (ayniqsa, Farg'ona vodiysi, Buxoro va Samarqandda) faol rivojlanayotgan milliy suvenirler, ipak gilamlar va kulolchilik ustaxonalari shaklida faoliyat ko'rsatmoqda. Ushbu markazlarda asosiy ishchi kuchi sifatida tug'ruq ta'tilidagi kam ta'minlangan ayollar, "Ayollar daftari"da turuvchi xotin-qizlar va uyda o'tirgan nogironligi bor shaxslar mehnat qiladi. Tadbirkorlar ularga uy sharoitida zarur xomashyoni yetkazib berib, tayyor mahsulotlarni (masalan: milliy qo'g'irchoqlar, kashtachilik buyumlari) o'zlari sotib oladilar va eksportga yo'naltiradilar. Bu model ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga uyan chiqmagan holda barqaror daromad topish imkoniyatini taqdim etmoqda.

O'zbekiston amaliyotida bunday ijtimoiy loyihalarning iqtisodiy jihatdan yashovchanligi davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. Masalan, tarkibida nogironligi bo'lgan shaxslar kamida 50 foizni tashkil etgan ijtimoiy korxonalar uchun foyda solig'i, mol-mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha nol stavkali imtiyozlar qo'llanilishi ushbu sohaning nafaqat ijtimoiy mas'uliyatini, balki moliyaviy barqarorligini ham ta'minlovchi muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda⁸.

Bugungi kunda O'zbekiston iqtisodiyoti uchun quyidagi ijtimoiy biznes modellari eng istiqbolli va jozibador hisoblanadi:

- ijtimoiy mikromoliyalashtirish. Aholining ehtiyojmand qatlamlari yoki o'zining ilk startapini boshlayotgan yoshlar

8 O'zbekiston Respublikasining «Aholi bandligi to'g'risida»gi Qonuni. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – Toshkent, 2020-y., 43-son. – 438-modda, 512–526-b. (Qonunning 24, 25 va 26-moddalarida aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarini ishga joylashtirganlik uchun ijtimoiy korxonalariga beriladigan davlat subsidiyalarining huquqiy asosi mustahkamlangan).

uchun imtiyozli shartlardagi va minimal foizli mikroreditlar yoki mikroqarz tizimlarini yo'lga qo'yish;

- inklyuziv sport va sog'lomlashtirish maskanlari. Jismoniy va moliyaviy imkoniyatlari cheklangan shaxslar, shuningdek, pensionerlar uchun maxsus reabilitatsiya uskunalari bilan jihozlangan va imtiyozli (subsidiyalangan) tariflarga ega fitness klublari hamda sport zallari⁹;

- inklyuziv ta'lim kurslari. Maxsus tayyorgarlikdan o'tgan hamda imkoniyati cheklangan mutaxassislar (masalan, ko'zi ojiz yoki eshitishda nuqsoni bor pedagoglar) tomonidan dars o'tiladigan xorijiy tillar va raqamli texnologiyalar (IT) kurslari;

- ijtimoiy o'quv markazlari (repetitorlik). Ota-onalari individual darslar yoki qimmatbaho o'quv markazlari uchun pul to'lashga qodir bo'lmagan, "Temir daftar" va "Yoshlar daftari"ga kiritilgan oilalar farzandlari uchun tashkil etiladigan hamyonbop yoki bepul ta'lim klublari;

- "Ijtimoiy do'konlar" tarmog'i. Kam ta'minlangan fuqarolar va ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar uchun eng zarur bo'lgan oziq-ovqat hamda iste'mol tovarlarini minimal ustama narxlar (tannarxiga yaqin qiymatda) bilan sotishga ixtisoslashgan savdo nuqtalari;

- eko-ijtimoiy maishiy xizmatlar. Narxlar qat'iy arzonlashtirilgan va ijtimoiy kartalar orqali xizmat ko'rsatiladigan sartareshxonalar, kimyoviy tozalash va poyabzal ta'mirlash ustaxonalari;

- ijtimoiy transport xizmati. Ko'p bolali oilalar, keksa yoshdagi fuqarolar va nogironligi bo'lgan shaxslarning madaniy, sport, ta'lim va tibbiyot muassasalariga xavfsiz harakatlanishini ta'minlovchi, maxsus panduslar bilan jihozlangan ijtimoiy taksi yoki avtobuslar qatnovi.

Zamonaviy bosqichda O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy tadbirkorlik subyektlari va ijtimoiy korxonalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning eng samarali va keng tarqalgan chora-tadbirlari tizimini quyidagi guruhlariga ajratish mumkin:

Infratuzilmaviy qo'llab-quvvatlash va imtiyozlar. Ijtimoiy korxonalarni zarur muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlariga ulash va ulardan foydalanishda (energiya resurslari, suv va boshqa kommunal xizmatlar uchun) imtiyozli tariflarni joriy etish, shuningdek, ularni kichik sanoat zonalarida ustuvor ravishda joylashtirish;

To'g'ridan-to'g'ri moliyaviy va grant yordamlari. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi huzuridagi jamg'armalar, Yoshlar ishlari agentligi hamda mahalliy hokimliklar qoshidagi "Saxovat va ko'mak" jamg'armalari hisobidan ijtimoiy startaplar uchun qaytarilmaydigan maqsadli grantlar, subsidiyalar va imtiyozli kredit liniyalarini ajratish;

Mulkiy qo'llab-quvvatlash choralari. Davlat mulki bo'lgan bo'sh turgan bino va inshootlarni, mahallalardagi foydalanilmayotgan obyektlarni ijtimoiy tadbirkorlarga uzoq muddatli ijaraga berishda minimal (imtiyozli) stavkalarni qo'llash yoki muayyan ijtimoiy majburiyatlar evaziga vaqtinchalik bepul foydalanish huquqi bilan o'tkazish;

Axborot-marketing ko'magi va bepul reklama. Ijtimoiy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va ko'rsatilayotgan xizmatlarning ijtimoiy ahamiyatini keng targ'ib qilish maqsadida davlat OAVlari va tashqi reklama maydonlarida ularga bepul yoki imtiyozli shartlarda "ijtimoiy reklama" maqomini berish orqali ko'maklashish;

Konsalting, uslubiy va huquqiy yordam. Savdo-sanoat palatasi hamda tadbirkorlikni rivojlantirish markazlari tomonidan ijtimoiy tadbirkorlarga biznes-rejalar tuzish, soliq imtiyozlaridan to'g'ri foydalanish, yuridik va buxgalteriya masalalari bo'yicha tizimli maslahatlar hamda uslubiy qo'llanmalar taqdim etish¹⁰;

Xalqaro hamkorlik va tashqi iqtisodiy faoliyat. Ijtimoiy loyihalarga xorijiy donor tashkilotlar (BMT Taraqqiyot Dasturi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va b.) grantlarini jalb qilish, ijtimoiy korxonalar mahsulotlarini xalqaro ko'rgazmalarga olib chiqish va xorijiy ijtimoiy investorlar (Impact Investors) bilan sheriklik aloqalarini o'rnatishda Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi darajasida ko'maklashish¹¹;

Kadrlar salohiyatini oshirish va inklyuziv ta'lim. Ijtimoiy korxonalarining rahbarlari va xodimlari (ayniqsa, imkoniyati cheklangan ishchilar) uchun zamonaviy menejment, marketing va raqamli texnologiyalar bo'yicha bepul malaka oshirish kurslari hamda kasbiy qayta tayyorlash tizimini tashkil etish;

Davlat xaridlariga preferensiyalar berish. Ijtimoiy ahamiyatga molik buyurtmalarni (masalan, inklyuziv

9 O'zbekiston Respublikasining Budget kodeksi. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami (QHT). – Toshkent, 2013-y., 52-songa ilova. – 124-b. (Kodeksning 70 va 71-moddalarida mahalliy budjetlardan ijtimoiy va bandlik dasturlariga, subsidiyalarga mablag' ajratish tartibi belgilangan).

10 O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi. – Toshkent, 2019-y., 12-songa ilova. – 480-b. (Kodeksning 337 va 427-moddalarida nogironligi bo'lgan shaxslar mehnatidan foydalanuvchi ijtimoiy korxonalar uchun foyda va mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozlar ko'rsatilgan).

11 O'zbekiston Respublikasining «Ijtimoiy sheriklik to'g'risida»gi Qonuni. // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi. – Toshkent, 2014-y., 9-son. – 239-modda, 312–318-b. (Davlat organlari va ijtimoiy tadbirkorlik ekotizimi, xususan, NNTlar o'rtasidagi grant va subsidiya munosabatlarini tartibga soladi).

maktablar uchun jihozlar, protez buyumlari va b.) joylashtirishda davlat xaridlari tizimida ijtimoiy korxonalariga qonunchilik doirasida ustuvorlik va kvotalar ajratish

Xalqaro tajriba, xususan, rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlar amaliyoti shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari bir vaqtning o'zida ham respublika (markaziy), ham mintaqaviy (viloyatlar va Toshkent shahri) hamda mahalliy (tuman va shaharlar) darajalarda tizimli ravishda amalga oshirilishi lozim.

O'zbekiston sharoitida bunday ko'p bo'g'inli qo'llab-quvvatlash mexanizmi nafaqat davlat budjet mablag'lari, balki nodavlat sektor — tijorat banklari, yirik sanoat korporatsiyalari hamda nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) tomonidan ham faol ijtimoiy sheriklik (ijara stavkalarini pasaytirish, qo'shma ijtimoiy loyihalar, kraudfanding va bepul marketing dastaklari) vositasida tashkil etilishi mumkin.

Investitsiya kiritishdan kutilayotgan sof iqtisodiy foyda (rentabellik) va jamiyat uchun yaratiladigan ijtimoiy ta'sir (multiplikativ samara) nisbatiga ko'ra, milliy iqtisodiyotda ijtimoiy tadbirkorlikni moliyalashtirishning quyidagi transformatsiyalashgan ko'rinishlarini ajratib ko'rsatish mantiqan to'g'ri hisoblanadi:

An'anaviy (tijorat) investitsiyalar. Bular biznes faoliyatiga yo'naltiriladigan odatiy moliyaviy mablag'lar bo'lib, ularning bosh maqsadi — iqtisodiy foyda va maksimal rentabellik darajasiga erishishdir. Bunda moliyaviy chizma klassik ko'rinishga ega: kapital biznes loyihaga yo'naltiriladi va natijada sof dividend yoki nominal foyda shaklida qaytadi. Loyihaning ijtimoiy oqibatlari ustuvor ahamiyatga ega bo'lmaydi.

Mas'uliyatli investitsiyalar (Responsible Investments — RI) — bu iqtisodiy mazmuniga ko'ra muntazam tijorat investitsiyalari hisoblansa-da, ammo kapitalni joylashtirishda mas'uliyatli moliyaviy xulq-atvor va umumiy axloqiy cheklovlar hisobga olinadi.

Ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar (Socially Responsible Investments — SRI). Ushbu moliyaviy vosita to'g'ridan-to'g'ri loyihaning jamiyat va atrof-muhitga ko'rsatadigan ijobiy ijtimoiy ta'sirini (Social Impact) maqsadli baholashga asoslanadi. Ya'ni, investor kapitalni joylashtirishdan avval uning ijtimoiy qiymatini tahlil qiladi. Milliy nuqtai nazardan inson salomatligi va ekologiyaga salbiy ijtimoiy ta'sirga ega bo'lgan ayrim mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalariga kapital yo'naltirish ijtimoiy mas'uliyatli investitsiya hisoblanmaydi.

ESG-investitsiyalar (Environmental, Social, and Governance). Ekologik barqarorlik, ijtimoiy mas'uliyat va yuqori korporativ boshqaruv standartlariga to'liq muvofiq keluvchi loyiha hamda tashkilotlarga kapital yo'naltirishni ko'zda tutadi. Milliy amaliyotda ESG-investitsiyalar nafaqat xususiy sektor, balki davlat tomonidan ham faol qo'llab-quvvatlanmoqda. Xususan, O'zbekiston moliya bozorida barqaror rivojlanish maqsadlarini moliyalashtirish uchun yashil va ijtimoiy suveren obligatsiyalarning chiqarilishi, tijorat banklari tomonidan loyihalarni kreditlashda ularning ekologik va ijtimoiy xavf-xatarlarini majburiy baholash tizimining (ESRM) joriy etilishi ushbu investitsiya turining institutsional asosi hisoblanadi.

Ta'sir investitsiyalari yoki impakt-investitsiyalash (Impact Investing). Moliyaviy daromad olish bilan bir qatorda, aniq o'lchanadigan va maqsadli ijtimoiy yoki ekologik multiplikativ samaraga (ta'sirga) erishish uchun kompaniya va jamg'armalarga kapital kiritish amaliyotidir. Ijtimoiy tadbirkorlik nuqtai nazaridan ushbu vosita mahalliy ijtimoiy korxonalarining o'zaro sheriklik asosida bir-birini moliyalashtirishi yoki yirik venchur fondlari tomonidan ijtimoiy startaplarga sarmoya kiritilishi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bunday o'zaro moliyaviy qo'llab-quvvatlash va "sinergiya samarasi" orqali bozorda nafaqat barqaror iqtisodiy o'sish sur'atlari ta'minlanadi, balki jamiyatdagi dolzarb ijtimoiy muammolar (bandlik, inklyuziv ta'lim, sog'liqni saqlash va kambag'allikni qisqartirish) bozor mexanizmlari yordamida samarali hal etiladi.

Bizning fikrimizcha, investitsiya kapitalining an'anaviy tijorat shaklidan ijtimoiy yo'naltirilgan (impakt) shakliga transformatsiyalashish xususiyatlari va ularning O'zbekiston amaliyotidagi real dastaklari 1-jadvalda umumlashtirilgan.

1-jadval

Investitsiya kapitalining an'anaviy tijorat shaklidan ijtimoiy yo'naltirilgan shakliga transformatsiyalashish xususiyatlari¹²

T/r	Investitsiya turi	Asosiy moliyaviy maqsadi	Ijtimoiy-ekologik mas'uliyat darajasi	Milliy iqtisodiyotdagi real dastagi
1.	An'anaviy investitsiyalar	Maksimal sof foyda va rentabellik	Hisobga olinmaydi (neytral)	Odatiy tijorat kreditlari, aksiyadorlik kapitali

2.	Mas'uliyatli investitsiyalar (RI)	Moliyaviy foyda + xavflarni kamaytirish	Minimal axloqiy cheklovlar va mehnat muhofazasi	Mehnat qonunchiligiga va xavfsizlikka rioya qiluvchi korxonalar kapitali
3.	Ijtimoiy mas'uliyatli sarmoyalar (SRI)	Moliyaviy daromad + ijtimoiy filtratsiya	Zararli tarmoqlarni istisno qilish (negativ skrining)	Farmatsevtika, tibbiyot va «yashil ish o'rinlari» yaratuvchi loyihalarni moliyalash
4.	ESG-investitsiyalar	Barqaror moliyaviy daromad va tizimli transformatsiya	Yuqori (Ekologiya, Ijtimoiy muhit va Korporativ boshqaruv uyg'unligi)	Suveren Ijtimoiy obligatsiyalar (Social Bonds), banklardagi ESRM tizimi
5.	Ta'sir investitsiyalari (Impact Investing)	Moliyaviy daromad + aniq o'lchanadigan ijtimoiy samara	Eng yuqori (Ijtimoiy muammoni hal etish — bosh mezon)	Ijtimoiy korxonalar kraudfandingi, mikromoliya tashkilotlari, grant-investitsiyalar

1-jadval ma'lumotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, investitsiya vositalarining evolyutsion rivojlanishi to'g'ridan-to'g'ri biznesning ijtimoiy mas'uliyati ortib borishi va moliya bozorining institutsional o'zgarishi bilan belgilanadi. Agar an'anaviy va mas'uliyatli investitsiyalarda bosh mezon sof foyda olish va moliyaviy xavflarni kamaytirishdan iborat bo'lsa, ESG hamda ta'sir investitsiyalari tizimida ijtimoiy muammolarni hal etish moliyaviy daromad ko'rish bilan teng darajadagi ustuvor vazifa sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekiston moliya tizimi uchun aynan 4 va 5-guruhga mansub investitsiya dastaklarini rivojlantirish, xususan, ijtimoiy obligatsiyalar (Social Bonds) emissiyasini kengaytirish va tijorat banklarining loyihalarni kreditlash siyosatiga ijtimoiy xavf-xatarlarni baholash (ESRM) tizimlarini integratsiya qilish ijtimoiy tadbirkorlik subyektlarini barqaror moliyaviy resurslar bilan ta'minlashning bosh omili hisoblanadi.

Milliy amaliyotda ijtimoiy tadbirkorlik subyektlarini to'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirish va rag'batlantirishda davlat tomonidan ajratiladigan subsidiyalar hamda qaytarilmaydigan maqsadli mablag'lar (grantlar) tizimi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi hamda Aholini bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni, nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minlagan yoki ularni kasb-hunarga o'qitayotgan ijtimoiy korxonalariga ishlab chiqarish uskunalari, mehnat muhofazasini tashkil etish va xodimlar ish haqini qisman qoplash uchun qaytarilmaydigan moliyaviy subsidiyalar ajratilishi yo'lga qo'yilgan.

Davlat idoralaridan tashqari, respublikada ijtimoiy tadbirkorlik infratuzilmasini va subyektlarini qo'llab-quvvatlovchi maxsus institutsional fondlar va tashkilotlar tarmog'i shakllanmoqda. Misol uchun, O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi hamda Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tomonidan ijtimoiy tadbirkorlar uchun bepul akseleratsiya dasturlari, biznes-treninglar, tajribali tadbirkorlar bilan mentorlik (maslahatlashuv) uchrashuvlari va moliyaviy imtiyozlarni rasmiylashtirishda amaliy yordam ko'rsatilmog'da.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Tadbirkorlikni rivojlantirish kompaniyasi (TRK) va tijorat banklari hamkorligida ijtimoiy ahamiyatga molik loyihalar uchun imtiyozli shartlarda moliyaviy resurs va kreditlar ajratish mexanizmi joriy etilgan. Bunda xalqaro amaliyotdagi "sherklik va mas'uliyatni bo'lishish" tamoyiliga asosan, tadbirkor loyihaning umumiy qiymatidan kamida 20 foiz miqdoridagi shaxsiy mablag'lari (kapitali) bilan ishtirok etishi talab etiladi, qolgan qismi esa davlat kafilligi yoki banklarning imtiyozli kredit liniyalari hisobidan moliyalashtiriladi.

Bizning fikrimizcha, ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirishda davlat subsidiyalari va tadbirkorning shaxsiy kapitali (kamida 20%) o'rtasidagi bunday oqilona nisbat korxonaning bozor kon'yunkturasidagi moliyaviy barqarorligini va investitsiyalarning maqsadli sarflanishi ustidan ichki nazoratni kuchaytirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy tadbirkorlik instituti rivojlangan xorijiy mamlakatlar amaliyotiga nisbatan shakllanish va institutsional rivojlanish bosqichida bo'lsa-da, mahalliy biznes vakillari ushbu faoliyat yo'nalishida bosqichma-bosqich rivojlanmoqda.

Biroq milliy iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida ijtimoiy tadbirkorlikning nazariy-metodologik asosini tashkil etuvchi beshta fundamental jihatni (mezoni) alohida ajratib ko'rsatish lozim:

Ijtimoiy tadbirkorlik subyekting bosh strategik maqsadi faqatgina an'anaviy tijorat firmalari kabi sof foydani maksimalashtirishdan iborat bo'lmay, balki jamiyatdagi muayyan dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy muammoni tizimli hal etish yoki uning salbiy ta'sirini kamaytirishga qaratiladi. Bunda foyda olish maqsad emas, balki ijtimoiy g'oyani barqaror ta'minlashning moliyaviy dastagi bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy tadbirkor uchun yakuniy natija jamiyatdagi muayyan muammoni shunchaki mavhum tarzda yumshatishda emas, balki aniq statistik va moliyaviy raqamlarda aks etadi. Bu mahsulot va xizmatlarning bozorda ommalashishi, korxonalar rentabelligining barqarorligi, yaratilgan «yashil» va inklyuziv ish o'rinlari soni hamda kambag'allik darajasining pasayishi kabi o'lchanadigan miqdoriy ko'rsatkichlar (KPI) tizimi orqali ifodalanadi.

Belgilangan ijtimoiy maqsadlarga erishish uchun ijtimoiy tadbirkorlik subyekti an'anaviy moliyalashtirish modellaridan farqli o'laroq, innovatsion vositalarni (masalan, kraudfanding, kraudinvesting, venchur kapitali va ijtimoiy impakt-investitsiyalarni) faol jalb etadi. Bunda korxonaning ijtimoiy va ekologik loyihalari tashqi investorlar uchun ham moliyaviy, ham ijtimoiy jihatdan jozibador aktiv sifatida shakllantiriladi va kapitalni jalb qilishning muqobil mexanizmlaridan foydalaniladi.

Tashqi donorlik mablag'lari, grantlar va davlat tomonidan beriladigan subsidiyalar vaqt va hajm jihatidan cheklangan bo'lganligi sababli ijtimoiy korxonaning uzoq muddatli strategik maqsadi to'liq o'zini o'zi moliyalashtirish va tijorat barqarorligiga erishishdan iboratdir. Ijtimoiy korxonalar xayriya tashkiloti emas, balki o'z mahsulot va xizmatlarini bozor tamoyillari asosida sotish orqali operatsion xarajatlarini qoplash va sof foyda (rentabellik) olish xususiyatiga ega bo'lgan mustaqil xo'jalik yurituvchi subyektdir.

Masshtablash (multiplikatsiya qilish) va kengayish salohiyati: loyihaning muvaffaqiyatli rivojlanishi nafaqat moliyaviy kapitalni, balki barcha manfaatdor tomonlarni (tijorat banklari, sug'urta kompaniyalari, korporativ sektor va nodavlat tashkilotlarni) yagona ijtimoiy-iqtisodiy ekotizimga jalb qilishni ko'zda tutadi. Bu kelajakda korxonalar faoliyatini kengaytirish (masshtablash), umumiy kapitalizatsiya darajasini oshirish va olingan foydani reinvestitsiya qilish orqali jamiyatdagi yanada keng qamrovli va tizimli muammolarni bartaraf etish imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot doirasida amalga oshirilgan nazariy-uslubiy tahlillar hamda milliy va xorijiy amaliyotni umumlashtirgan holda quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Birinchi, ijtimoiy tadbirkorlik — an'anaviy tijorat (xususiy) va notijorat (ijtimoiy) sektorlarining o'ziga xos transformatsiyalashgan moliyaviy-iqtisodiy asosi bo'lib, u bozor kon'yunkturasi sharoitida jamiyat uchun strategik ahamiyatga molik vazifalarni hal etishga yo'naltirilgan institutsional tuzilmadir. Milliy bozor sharoitida ijtimoiy mikromoliyalashtirish, inklyuziv sport va ta'lim maskanlari, hamyonbop repetitorlik klublari, "ijtimoiy do'konlar" va ixtisoslashtirilgan transport xizmatlari kabi ijtimoiy biznes modellari nafaqat aholining ehtiyojmand qatlamlari («Temir daftar», «Ayollar daftar», «Yoshlar daftar») muammolarini yumshatadi, balki ularning moliyaviy barqarorligini ta'minlash imkonini ham beradi.

Ikkinchi, ijtimoiy tadbirkorlik subyektlarining tabiati kapital va investitsiyalarning an'anaviy tijorat shaklidan ijtimoiy yo'naltirilgan shakliga o'tish evolyutsiyasini ifodalaydi. Tadqiqot davomida tizimlashtirilgan 5 ta moliyalashtirish bosqichi (an'anaviy, mas'uliyatli, ijtimoiy mas'uliyatli, ESG va ta'sir investitsiyalari) shuni ko'rsatadiki, zamonaviy bosqichda investorlar va korporativ sektor uchun faqatgina sof foyda (rentabellik) emas, balki aniq o'lchanadigan va maqsadli ijtimoiy-ekologik multiplikativ samaradorlik (Social Impact) bosh mezonga aylanmoqda. O'zbekiston moliya tizimida ushbu jarayonni institutsionallashtirish uchun suveren va korporativ "Ijtimoiy obligatsiyalar" (Social Bonds) emissiyasini kengaytirish hamda banklarning kreditlash siyosatiga ijtimoiy xavf-xatarlarni baholash (ESRM) tizimlarini bosqichma-bosqich integratsiya qilish maqsadga muvofiq.

Uchinchi, ijtimoiy korxonalar ijtimoiy yuklamani o'z bo'yniga olishi va rentabellik darajasini ma'lum ma'noda pasaytirishi ularning davlat tomonidan ko'p bo'g'inli (respublika, mintaqaviy va mahalliy budjetlar darajasida) qo'llab-quvvatlanishini taqozo etadi. Milliy amaliyotda infratuzilmaviy imtiyozlar, bo'sh turgan davlat mulklarini «nol» qiymatda yoki imtiyozli shartlarda berish, bepul axborot-marketing ko'magi va davlat xaridlari tizimida kvotalar (ustuvorlik) ajratish ijtimoiy tadbirkorlarning muqobil (alternativ) xarajatlarini qoplashda asosiy fiskal dastak bo'lib xizmat qiladi.

To'rtinchi, ijtimoiy korxonalar xayriya tashkiloti emas, balki bozor tamoyillari asosida faoliyat yurituvchi fiskal barqaror tizim bo'lishi lozim. Loyihalarni moliyalashtirishda davlat subsidiyalari yoki tashqi imtiyozli kreditlar bilan bir qatorda, tadbirkorning kamida 20 foiz miqdoridagi shaxsiy kapitali (ulushi) bilan ishtirok etish majburiyati — "moliyaviy leverij mexanizmi" sifatida kapitalning maqsadli sarflanishi ustidan ichki nazoratni kuchaytiradi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, O'zbekiston iqtisodiyotining bugungi transformatsiyalashuv va kambag'allikni qisqartirish bosqichida ijtimoiy tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirish uchun sohaning huquqiy maqomini aniq belgilovchi qonunchilik bazasini shakllantirish hamda ularni moliyalashtirishning innovatsion-investitsion (impakt, kraudfanding va ESG) dastaklarini tizimli joriy etish talab etiladi. Bu esa jamiyatdagi dolzarb

ijtimoiy muammolarni davlat budjeti xarajatlarini oshirmagan holda, samarali bozor mexanizmlari yordamida hal etishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi. // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi. – Toshkent, 2019-y., 12-songa ilova. – 480-b. URL: <https://lex.uz/docs/-4674902>
2. O'zbekiston Respublikasining Budget kodeksi. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – Toshkent, 2013-y., 52-songa ilova. – 124-b. URL: <https://lex.uz/docs/-2304138>
3. O'zbekiston Respublikasining «Ijtimoiy sheriklik to'g'risida»gi Qonuni. // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi. – Toshkent, 2014-y., 9-son. – 239-modda. – B. 312–318. URL: <https://lex.uz/docs/-2468214>
4. O'zbekiston Respublikasining «Aholi bandligi to'g'risida»gi Qonuni. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. – Toshkent, 2020-y., 43-son. – 438-modda. – B. 512–526. URL: <https://lex.uz/uz/docs/-5055690>
5. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashr. – Toshkent: «Tasvir», 2022. – 416 b.
6. Vahobov A.V., Malikdinov A.S. Xalqaro moliyaviy munosabatlarda ESG tamoyillari va yashil moliyalashtirishning rivojlanish tendensiyalari. // «Moliya» jurnali. – Toshkent, 2023. – № 4. – B. 12–19.
7. Jiyanova N.E. Oliy ta'lim muassasalari va ishlab chiqarish integratsiyasini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish. Monografiya. – Toshkent: «Iqtisod-Moliya», 2022. – 210 b.
8. Berdiyarov B.T. Sanoat klasterlari va mintaqaviy rivojlanish iqtisodiyoti. – Toshkent: «Fan va texnologiyalar», 2021. – 185 b.
9. Toshmurodova B.E. Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirishning innovatsion dastaklari. // «Iqtisodiyot va ta'lim» jurnali. – Toshkent, 2024. – № 2. – B. 85–91.
10. Ollayorov S.R. Mahalliy budjetlarning fiskal barqarorligini ta'minlash yo'llari. // «Budget va g'aznachilik nazorati» jurnali. – Toshkent, 2023. – № 1. – B. 44–50.
11. Yunus M. Sozdaya mir bez bednosti: sotsialnyy biznes i budushcheye kapitalizma. – Moskva: Alpina Publisher, 2010. – 307 s.
12. Borzaga C., Defourny J. The Emergence of Social Enterprise. – London; New York: Routledge, 2001. – 386 p.
13. Nicholls A. Social Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change. – Oxford: Oxford University Press, 2006. – 444 p.
14. Brest P., Harvey H. Money Well Spent: A Strategic Plan for Smart Philanthropy. 2nd ed. – Stanford: Stanford Business Books, 2018. – 392 p.
15. Elkington J. ESG i ustoychivoje razvitiye monetarnyx sistem: novyye vyzovy dlya finansovykh rynkov. // «Finansy i kredit» jurnali. – 2023. – № 8. – S. 165–178.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100